

Desafios no Diagnóstico e Tratamento de Neoplasias do Trato Genital Feminino: Uma Revisão de Literatura (Challenges in Diagnosis and Treatment of Female Genital Tract Neoplasms: A Literature Review)

Hugo Acco Jaconi¹, Gabriela Magosso Moreira¹, Polyana Aparecida Bisinoto¹, Karen Layla Sousa Oliveira¹, Isabela Reis Manzoli¹, Welson Vieira do Nascimento Neto¹, Ana Cristina Oliveira Araújo¹, Isabella Kluska Costa¹, Amanda Aparecida Diehl¹, Geovana Karolyna Angelo de Lima¹, Laiza Santos de Souza¹

¹. Centro Universitário Uninassau, Cacoal - RO, Brasil.

Article Info

Received: 08 December 2024

Revised: 11 December 2024

Accepted: 11 December 2024

Published: 11 December 2024

Keywords:

Female genital tract neoplasms, screening, diagnostic challenges.

Palavras-chave:

Neoplasias do trato genital feminino, rastreamento, desafios diagnósticos.

Corresponding author:

Isabela Reis Manzoli

Centro Universitário Uninassau, Cacoal - RO, Brasil.

isabelareismanzoli@hotmail.com

RESUMO / ABSTRACT

As neoplasias do trato genital feminino representam um problema significativo de saúde pública, sendo responsáveis pela elevada morbimortalidade entre as mulheres. O câncer cervical é o mais prevalente, sobretudo em países com recursos limitados, onde há menor acesso ao rastreamento e à vacinação contra o HPV. A detecção precoce depende da realização de exames como a colpocitologia oncótica e do tratamento de lesões precursoras. O câncer ovariano, frequentemente diagnosticado em estágios avançados, apresenta baixa taxa de sobrevida, apesar dos avanços terapêuticos. O câncer endometrial, cuja incidência tem aumentado devido ao envelhecimento populacional e a expansão do quadro de obesidade, enfrenta dificuldades diagnósticas por apresentar sintomas inespecíficos. O câncer vulvar, por sua vez, é raro e geralmente diagnosticado tardiamente, resultando em pior prognóstico. Explorar os principais desafios no diagnóstico e tratamento dessas condições, com foco nos cânceres do colo do útero, ovário, endométrio e vulva. Este trabalho, trata-se, de uma revisão bibliográfica encontrada nas bases de dados Cochrane, Epistemonikos, LILACS e PubMed, entre os anos de 2018 e 2024, utilizando os seguintes descritores como estratégia de seleção: “(((Missed Diagnosis) OR (Delayed Diagnosis)) OR (Diagnostic challenges)) AND (female genital tract tumor)”. As capacitações dos profissionais de saúde, a ampliação do acesso ao diagnóstico e a adoção de estratégias inovadoras, são fundamentais para melhora do manejo dessas neoplasias e a sobrevida das pacientes.

ABSTRACT

Neoplasms of the female genital tract represent a significant public health problem, being responsible for high morbidity and mortality among women. Cervical cancer is the most prevalent, especially in countries with limited resources, where there is less access to screening and vaccination against HPV. Early detection depends on tests such as oncotoc colpocytology and treatment of precursor lesions. Ovarian cancer, often diagnosed in advanced stages, has a low survival rate, despite therapeutic advances. Endometrial cancer, whose incidence has increased due to population aging and the expansion of obesity, faces diagnostic difficulties due to its nonspecific symptoms. Vulvar cancer, in turn, is rare and usually diagnosed late, resulting in a worse prognosis. Explore the main challenges in the diagnosis and treatment of these conditions, with a focus on cancers of the cervix, ovary, endometrium and vulva. This work is a bibliographic review found in the Cochrane, Epistemonikos, LILACS and PubMed databases, between the years 2018 and 2024, using the following descriptors as a selection strategy: “(((Missed Diagnosis) OR

INTRODUCTION / INTRODUÇÃO

As neoplasias do trato genital feminino são encontradas com frequência na prática clínica do médico assistencialista da atenção primária à saúde e também do ginecologista, e permanecem como uma das principais causas de morte entre as mulheres (2). Dentre as principais malignidades ginecológicas estão o câncer cervical ou do colo do útero, ovariano, uterino e os que acometem a vulva e vagina, sendo que, o de maior incidência e prevalência mundial é o que acomete o colo do uterino, sendo consideradas raras as neoplasias de vulva e vagina (2,17).

Apesar dos avanços na área médica e a constante mobilização no estímulo ao rastreamento, o câncer cervical ainda representa parcela significativa das neoplasias femininas, sendo que, os países de baixa e média renda, em que se encontram as populações mais carentes de instruções e com menor acesso aos métodos de barreira, são os mais acometidos. Diante disso, apesar de existirem programas de rastreamento bem elaborados e executados pelas equipes de saúde, alguns desafios ainda são enfrentados, como a baixa aceitação e adesão do público (10). Logo, o manejo ideal do câncer cervical depende prioritariamente da detecção precoce e do tratamento de lesões pré-malignas detectadas na colpocitologia oncótica (5). A partir do resultado, em determinadas ocasiões em que células anormais são detectadas no esfregaço cervical, pode-se seguir uma avaliação mais minuciosa a partir de biópsia por punção direcionada por colposcopia e se bem indicado, o tratamento pode impedir a progressão para o câncer invasivo, com taxa de sucesso superior a 90% (1).

Os cânceres epiteliais de ovário são a segunda causa mais comum de óbito dentre as neoplasias ginecológicas, e quando detectada, já se encontra em estágio avançado em 75% dos casos. Ainda que as opções de tratamentos atuais estejam cada vez mais evoluídas, como a citorredução cirúrgica extensa e terapias adjuvantes, como a radioterapia e quimioterapia, a sobrevivência mundial dessa neoplasia permanece baixa, com 40% para o estágio III e 20% para o estágio IV (16). Além disso, mesmo que o tratamento inicial seja satisfatório, a maioria das pacientes terão recorrência, e mesmo com as opções de tratamento disponíveis, o resultado é ainda menos promissor. Portanto, apesar de existirem programas de triagem para a população geral e de alto risco, a partir do exame clínico, estudo a partir de marcadores tumorais e ultrassonografia, com o intuito de detectar precocemente essa enfermidade, não houve melhora na sobrevivência global (6).

O câncer endometrial constitui uma das malignidades ginecológicas mais comuns em países desenvolvidos, e na última década há um crescimento significativo na sua incidência, tendo como prováveis causas: envelhecimento populacional e aumento da prevalência de obesidade global, principalmente no mundo desenvolvido (15). Dentre os diversos tipos de neoplasias uterinas, o carcinoma endometriode é o subtipo histológico mais comum, sendo responsável por 85-90% dos casos e felizmente está associado a risco pequeno de progressão, além de ter prognóstico favorável, particularmente para doença de baixo grau (8).

Destarte, as dificuldades encontradas no diagnóstico e tratamento dessa comorbidade, reside no fato de que os sintomas clínicos muitas vezes são inespecíficos e podem coincidir com outras patologias, principalmente no que tange o sangramento uterino anormal, com algumas paciente sendo até assintomáticas, dor pélvica em casos avançados que pode confundir com a doença inflamatória pélvica, além de dificuldade para urinar também mais comum nos casos avançados e que está presente em outras enfermidades, como nas infecções do trato urinário baixo (3).

O câncer vulvar representa a quarta malignidade ginecológica diagnosticada e por ser o mais raro das neoplasias do trato genital feminino, o diagnóstico é frequentemente tardio. Dentre os subtipos histológicos, o carcinoma de células escamosas é encontrado o mais comum, com acometimento de aproximadamente 76%, seguido pelo basocelular e melanoma, sendo esse último, o de pior prognóstico, até se comparado ao melanoma cutâneo (18). Nesse contexto, apesar do melanoma vulvar ser o de menor prevalência, seu prognóstico permanece sombrio, com taxa de sobrevivência global de 5 anos de 47%, com evidências atuais sugerindo que essa situação resulta de uma combinação de diagnóstico tardio e biologia tumoral diversa, com poucas opções de tratamento e ampla resposta a depender da paciente (19).

Por fim, fica evidente a diversidade de neoplasias encontradas no trato genital feminino, a partir de diferenças na incidência, prevalência, sintomatologia, rastreamento, diagnóstico e tratamento disponíveis. Dessa forma, é preciso que os profissionais da área da saúde, independentemente do nível de atendimento, desde a atenção primária à saúde ou serviço especializado, sejam capazes de identificar precocemente e elaborar o manejo ideal que se adequa à cada paciente e sua neoplasia.

METHODS / MÉTODO

Nesse trabalho acadêmico foi executada uma pesquisa bibliométrica nas bases de dados científicos Cochrane, Epistemonikos, LILACS e PubMed com o intuito de identificar estudos nesses periódicos publicados de 2018 a 2024, sobre os desafios no que tange o diagnóstico clínico-histológico e tratamento das neoplasias do trato genital feminino. Para a realização da pesquisa utilizou-se a estratégia: (((Missed Diagnosis) OR (Delayed Diagnosis)) OR (Diagnostic challenges)) AND (female genital tract tumor)". Os trabalhos selecionados para a confecção deste estudo consistem em textos apenas na linguagem inglesa a partir de revisões sistemáticas, revisões de literatura e meta-análises.

A princípio, foram encontrados 172 trabalhos científicos, no qual, 161 pertenciam à base de dados PubMed, 11 na base Cochrane e nas demais, não houve resultados a partir da estratégia utilizada. Logo em seguida, uma triagem inicial revisada por pares foi realizada, sendo excluídos trabalhos duplicados e títulos que não abarcavam o tempo a ser discutido, no qual restaram 12 trabalhos. A posteriori, a partir da análise em duplo cego, mais um trabalho não correspondia ao tema

proposto após a leitura aprofundada do resumo, restando, por fim, 11 artigos científicos para compor a base teórica do trabalho.

RESULTS / RESULTADOS

A partir desse estudo, foi possível constatar que as neoplasias do trato genital feminino são uma das principais causas de mortalidade feminina e salienta que a detecção precoce ainda é um fator desafiador e os programas de triagem, como o uso de marcadores tumorais e ultrassonografia não são, na maioria dos casos, resolutivos. Há uma realidade preocupante em países de baixa renda, visto que o acesso ao serviço de saúde são escassos, como também, a qualidade torna-se um empecilho.

Diante do exposto, a melhor maneira para realizar a detecção das neoplasias do trato genital feminino é por meio da coleta da colpocitologia oncótica identificando-se alterações precoces, no qual o exame analisa as células escamosas da ectocérvice e células glandulares presentes na endocérvice, e, quando diante de uma amostra de qualidade pode ter um bom prognóstico na proporção de 9 de 10 exames coletados.

Destarte, a partir da análise dos estudos, foi possível enumerar as neoplasias de acordo com maior prevalência seguidas daquelas com menor predomínio, respectivamente: câncer cervical, cânceres epiteliais de ovários, câncer endometrial (causa comum em países desenvolvidos), carcinoma endometriode (neoplasia uterina mais comum) e o câncer vulvar sendo o menos comum, porém em sua maioria com mau prognóstico.

DISCUSSION / DISCUSSÃO

Diante das diversas apresentações clínicas das neoplasias do trato genital feminino, entende-se, que, existam pontos em comum a respeito dos desafios no diagnóstico e manejo dessas pacientes. Nesse sentido, o diagnóstico tardio e a eficácia limitada das terapias amplamente utilizadas e disponíveis, aliada às mutações dos genes oncogênicos, propiciando resistência medicamentosa, são as principais responsáveis pelos empecilhos enfrentados na condução dessa patologia, contudo, cada estrutura do sistema reprodutor feminino apresenta suas particularidades e seus respectivos obstáculos no tratamento (2).

A priori, o câncer cervical é uma das neoplasias mais prevalentes entre mulheres, especialmente em países de baixa e média renda, onde o acesso a programas de rastreamento e à vacinação contra o HPV é mais restrito. A triagem baseada no HPV, ao invés da citologia convencional, tem sido adotada em algumas regiões, como observado na implementação na Europa, para aumentar a precisão na detecção precoce das lesões cervicais. Além disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) atualmente recomenda uma estratégia tripla no cuidado dessas pacientes, que consiste na vacinação, triagem e tratamento, com o objetivo de reduzir a incidência e a mortalidade. No entanto, apesar da triagem baseada no HPV oferecer maior precisão e permitir intervalos de triagem mais

longos, a adesão ao rastreamento ainda é um desafio. Além disso, existem inovações como a autoamostragem de HPV, como HerSwab com potencial para aumentar a adesão das mulheres ao rastreamento e melhorar a cobertura populacional para detecção precoce de lesões cervicais pré-malignas. Logo, percebe-se que o maior desafio encontrado no câncer cervical consiste na dificuldade da adesão da população aos atuais meios de rastreamento disponíveis (2,9,11).

Ademais, a complexidade do câncer ovariano reside na alta taxa de diagnóstico em estágios avançados, fato que limita as opções de tratamento e reduz a sobrevida das pacientes. Embora a citorredução cirúrgica e terapias adjuvantes, como a quimioterapia, tenham sido aprimoradas, a sobrevida para estágios avançados permanece baixa, com sobrevida média de cinco anos em 75% dos casos diagnosticados em estágios III e IV. Nesse contexto, é notável a necessidade do desenvolvimento de biomarcadores mais eficazes e acessíveis para facilitar um diagnóstico precoce, tendo em vista que, a triagem em estágio inicial atualmente ofertada não tem apresentado impacto significativo na sobrevivência global. Apesar disso, estudos mais recentes têm conduzido novas terapias, incluindo imunoterapia com vacinas de células dendríticas, e essa nova abordagem têm mostrado bom potencial, porém, ainda enfrentam desafios em termos de eficácia e viabilidade prática para a aplicação em larga escala (9,11,18).

Em relação ao câncer endometrial, ele consiste no tumor maligno mais prevalente dos órgãos reprodutivos femininos. Recentemente, houve um aumento na incidência global, principalmente em países desenvolvidos dessa comorbidade, e muito têm-se associado esse acréscimo ao envelhecimento populacional e ao aumento da obesidade mundial. Com relação à apresentação clínica, devido os sintomas serem inespecíficos, como o sangramento uterino anormal, existe essa dificuldade no diagnóstico precoce, e muitos casos são conduzidos erroneamente devido essa semelhança no quadro clínico, o que reforça a importância de um diagnóstico diferencial cuidadoso, a maior conscientização e a triagem oportunista, com o intuito de auxiliar na identificação de casos em estágios iniciais. Diante disso, a detecção precoce continua sendo um desafio, principalmente devido à ausência de um protocolo de rastreamento estabelecido, levando a diagnóstico em estágios avançados (2,3).

Por fim, o câncer vulvar, embora raro, é responsável por uma carga significativa na oncologia ginecológica devido ao diagnóstico frequentemente tardio e ao prognóstico reservado. A maioria dos casos é diagnosticada em estágios avançados, especialmente o carcinoma de células escamosas (CCE), que constitui cerca de 90% dos casos de câncer vulvar. Ademais, o diagnóstico precoce é difícil, pois os sintomas iniciais são muitas vezes inespecífico, como prurido e dor, além da dificuldade de biopsiar a região afetada com precisão. Diante do exposto, é necessário que haja educação médica e populacional, buscando conscientizar a população sobre buscar atendimento quando perceberem o aparecimento de qualquer lesão vulvar, além de preparar melhor a equipe para a identificação e diferenciação de lesões potencialmente malignas (4,9,18).

Diante do supracitado, é evidente que as neoplasias do trato genital feminino requerem abordagens diferenciadas e estratégias de saúde pública coletiva aprimoradas. Como pontos positivos, a integração entre programas de vacinação contra o HPV e de rastreamento ampliado apresentou eficácia na redução da incidência do câncer cervical. Apesar disso, a implementação dessas estratégias é desigual globalmente, com desafios de aceitação, adesão e infraestrutura em países de baixa e média renda, e, por se tratar de uma patologia oncológica tão prevalente e que acomete tantas faixas etárias e populações distintas, merece uma melhor estratégia que propicie maior disponibilidade ao público menos favorável economicamente. Além disso, deve-se dar destaque a necessidade de incentivar mais estudos experimentais que criem novas abordagens personalizadas para cada tipo de neoplasia, como naquelas pautadas na imunoterapia e no uso de biomarcadores específicos, oferecendo ampla cobertura dos diferentes perfis oncogênicos (2,9,18).

CONCLUSION / CONCLUSÃO

Em suma, esse estudo demonstrou o impasse enfrentado por profissionais médicos da atenção básica e por ginecologistas no diagnóstico e tratamento das neoplasias do trato genital feminino. Trata-se de um grupo heterogêneo de doenças que impactam significativamente na morbimortalidade do público feminino. Dentre as neoplasias, a mais prevalente é o câncer cervical que pode ser diagnosticado pelo exame de colpocitologia oncótica, ressaltando a importância da realização do exame de preventivo para as mulheres de 25 a 64 sexualmente ativas, e, um dos mais raros como o câncer vulvar que geralmente tem diagnóstico tardio apesar dos avanços de rastreamento.

Diante disso, o diagnóstico precoce e a intervenção correta corroboram fundamentalmente para o aumento da sobrevida das pacientes, sobretudo aquelas diagnosticadas com câncer cervical e endometrial. Assim sendo, a qualificação dos profissionais de saúde em identificar sinais iniciais, bem como, a atuação de uma equipe multidisciplinar para implementação de estratégias de acolhimento, prevenção e tratamento dessas mulheres, são fatores preditivos para uma boa adesão e prognóstico associados a tal condição.

CC BY License

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

REFERENCES / REFERÊNCIAS

1. Arbyn M, Anttila A, Jordan J, et al. European Guidelines for Quality Assurance in Cervical Cancer Screening. Second edition--summary document. *Ann Oncol.* 2010;21(3):448-458. doi:10.1093/annonc/mdp471
2. Bhargava A, Srivastava RK, Mishra DK, Tiwari RR, Sharma RS, Mishra PK. Dendritic cell engineering for selective targeting of female reproductive tract cancers. *Indian J Med Res.* 2018;148(Suppl):S50-S63. doi:10.4103/ijmr.IJMR_224_18

3. Câncer de endométrio [Internet]. Oswaldo Cruz Hospital Alemão; 2023 Jul 18 [cited 2024 Oct 19]. Available from: <https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/centro-especializado/oncologia/cancer-de-endometrio/#:~:text=dos%20%C3%B3rg%C3%A3os%20p%C3%A9lvicos,-,Tratamento,c%C3%A9lula%20cancerosa%20que%20tenha%20permanecido.>
4. Cheng-Yen Lai J, Lai KJ, Yi-Yung Yu E, Hung ST, Chu CY, Wang KL. Sentinel lymphatic mapping among women with early-stage cervical cancer: A systematic review. *Taiwan J Obstet Gynecol.* 2018;57(5):636-643. doi:10.1016/j.tjog.2018.08.004
5. European Guidelines for Quality Assurance in Cervical Cancer Screening.: Second Edition—Summary Document. Oxford Journals: *Annals of Oncology.* 2010 Mar 21;(21):448-458.
6. Jacobs IJ, Menon U, Ryan A, et al. Ovarian cancer screening and mortality in the UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS): a randomised controlled trial [published correction appears in *Lancet.* 2016 Mar 5;387(10022):944]. [published correction appears in *Lancet.* 2016 Mar 5;387(10022):944. doi:10.1016/S0140-6736(16)00228-2]. *Lancet.* 2016;387(10022):945-956. doi:10.1016/S0140-6736(15)01224-6
7. Leinonen MK, Hansen SA, Skare GB, et al. Low proportion of unreported cervical treatments in the cancer registry of Norway between 1998 and 2013. *Acta Oncol.* 2018;57(12):1663-1670. doi:10.1080/0284186X.2018.1497296
8. Lu KH, Broaddus RR. Endometrial Cancer. *N Engl J Med.* 2020;383(21):2053-2064. doi:10.1056/NEJMr1514010.
9. Maver PJ, Poljak M. Primary HPV-based cervical cancer screening in Europe: implementation status, challenges, and future plans. *Clin Microbiol Infect.* 2020;26(5):579-583. doi:10.1016/j.cmi.2019.09.006
10. Mayadev JS, Ke G, Mahantshetty U, Pereira MD, Tarnawski R, Toita T. Global challenges of radiotherapy for the treatment of locally advanced cervical cancer. *Int J Gynecol Cancer.* 2022;32(3):436-445. doi:10.1136/ijgc-2021-003001
11. Osei EA. Innovations in healthcare delivery: Human papilloma virus self sampling diagnostics and participatory innovations for CCS. *Cancer Med.* 2023;12(14):15544-15551. doi:10.1002/cam4.6201
12. Ottaviano M, Giunta EF, Marandino L, et al. Anorectal and Genital Mucosal Melanoma: Diagnostic Challenges, Current Knowledge and Therapeutic Opportunities of Rare Melanomas. *Biomedicines.* 2022;10(1):150. Published 2022 Jan 11. doi:10.3390/biomedicines10010150
13. Parra-Herran C, Nucci MR, Singh N, et al. HPV-independent, p53-wild-type vulvar intraepithelial neoplasia: a review of nomenclature and the journey to characterize verruciform and acanthotic precursor lesions of the vulva. *Mod Pathol.* 2022;35(10):1317-1326. doi:10.1038/s41379-022-01079-7
14. Sanchez I, Raffi J, Kraus CN. Vulvar Neoplasms (Part II). *Urology.* 2022;165:31-35. doi:10.1016/j.urology.2022.02.007
15. Simon MS, Hastert TA, Barac A, et al. Cardiometabolic risk factors and survival after cancer in the Women's Health Initiative. *Cancer.* 2021;127(4):598-608. doi:10.1002/encr.33295
16. Torre LA, Trabert B, DeSantis CE, et al. Ovarian cancer statistics, 2018. *CA Cancer J Clin.* 2018;68(4):284-296. doi:10.3322/caac.21456
17. Tumores ginecológicos além do colo de útero: informe-se e cuide de você! [Internet]. A.C.Camargo Cancer Center; 2021 Mar 05 [cited 2024 Oct 19]. Available from: <https://accamargo.org.br/sobre-o-cancer/noticias/tumores-ginecologicos-alem-do-colo-de-utero-informe-se-e-cuide-de-voce#:~:text=Estima%2Dse%20que%2C%20em%202020,tumores%20de%20vulva%20e%20vagina.>
18. Wohlmuth C, Wohlmuth-Wieser I. Vulvar malignancies: an interdisciplinary perspective. *J Dtsch Dermatol Ges.* 2019;17(12):1257-1276. doi:10.1111/ddg.13995
19. Wohlmuth C, Wohlmuth-Wieser I. Vulvar Melanoma: Molecular Characteristics, Diagnosis, Surgical Management, and Medical Treatment. *Am J Clin Dermatol.* 2021;22(5):639-651. doi:10.1007/s40257-021-00614-7